

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР КАК СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Мукумова Наргис Нуриддиновна,
Олимова Лола Эркиновна,
Райимов Маъруф Абдурашид угли

Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет

Аннотация: в статье описывается сущность и роль образовательных кластеров в развитии системы высшего образования. Исследован зарубежный и отечественный опыт создания и функционирования образовательных кластеров.

Ключевые слова: кластер, образовательный кластер, компоненты, структура, образовательная политика, модернизация высшего образования.

Введение. В современных условиях усиливающейся глобализации страны мира вместе со всеми секторами экономики уделяют большое внимание модернизации образования, повышению качества образования за счет новых инноваций. В частности, в нашей стране тоже на повестке дня стоит вопрос подготовки конкурентоспособных вузов в соответствии с требованиями мировой рыночной экономики.

Стоимостью, способствуют установлению конструктивных взаимоотношений между учреждениями образования, предприятиями, исследовательскими учреждениями и органами власти.

Создание кластеров приобретает ускорение, что объясняется положительным опытом кластеризации экономики.

Кластерный подход в Узбекистане признан одним из эффективных средств повышения конкурентоспособности, технологического развития национальной экономики и инвестиционной привлекательности страны.

Основная часть. В последние два десятилетия процесс формирования кластеров происходил довольно активно. К настоящему времени кластеризацией охвачено около 50% экономик ведущих стран мира. В следующей таблице рассмотрим модели кластеров в странах.

Кластеризация (clustering) - понятие, отражающее рефлексию науки на определенную социально-экономическую ситуацию. Стимулом такой рефлексии является стремление социальных систем улучшить свои свойства и качества. Кластер (англ. cluster скопление) - объединение нескольких однородных элементов, которое может рассматриваться как самостоятельная единица, обладающая определёнными свойствами.

Кластеры выступают в качестве механизмов конкурентоспособности территорий, перехода к образовательным процессам с большей добавленной

Таблица 1. Модели кластеров: страновой подход

Страна	Описание
Итальянская модель	Промышленный кластер состоит из большого количества малых фирм, которые объединяются в различные ассоциации для повышения своей конкурентоспособности
Японская модель	В кластере существует фирма-лидер, которая обладает высоким масштабом производства и интегрирует большое количество поставщиков на различных стадиях технологической цепочки
Финская модель	Кластер обладает высоким уровнем интернационализации бизнеса и инноваций
Североамериканская модель	Наиболее сильно выражена конкуренция между фирмами, большинство взаимосвязей опосредуются рынком
Индийско-китайская модель	Основную роль играют прямые иностранные инвестиции, которые приносят современные технологии и дают выход на мировые рынки
Советская модель (территориально-промышленные комплексы)	Рыночные отношения и конкуренция сведены к минимуму, производство сконцентрировано на крупных фирмах.

В отечественной научной литературе региональной модели непрерывной содержится большое количество подготовленных педагогических кадров определений понятия «образовательный кластер». В ходе исследования выделено два подхода к определению данной категории. Первый подход делает акцент на инновационную составляющую совместного функционирования образовательных учреждений. По мнению Н.Д. Фролова, инновационно-образовательный кластер — это структура, ядром которой являются географически сконцентрированные образовательные и научные учреждения, а также инновационные предприятия, тесным образом взаимосвязанные и реализующие совместные проекты [1].

Этого же мнения придерживается Э.Р. Скорнякова. Она считает, что образовательный кластер—это гибкая сетевая структура, включающая группы взаимосвязанных объектов объединенные вокруг ядра инновационной образовательной деятельности для решения определенных задач и достижения конкретного результата [2].

По мнению некоторых исследователей, образовательный кластер как системообразующий компонент и важнейшее условие функционирования региональной модели непрерывной подготовки педагогических кадров представляет собой целостное образование, включающее организационный, управленческий, технологический, содержательный уровни, позволяющие обеспечить целенаправленный процесс развития непрерывного педагогического образования.

Приверженец второго подхода, Р.Х. Хасанов дает следующее определение кластера: открытая образовательная система, в которой в результате сквозной вертикальной интеграции ступеней непрерывного образования и горизонтальной координации структур обеспечивается высокий уровень организационного объединения деятельности субъектов педагогического процесса [3].

О.Е. Гаврилова, Ф.Т. Шагеева, Л.Л. Никитина считают, что под таким кластером следует понимать совокупность взаимосвязанных учреждений профессионального образования, объединенных по видовому признаку и партнерскими отношениями с предприятиями [4].

Таким образом, основного внимания заслуживает второй подход к пониманию

образовательного кластера. Эти ученые считают, что в образовательном кластере главный продукт—образовательные услуги. Они ставят в основу формирования образовательного кластера в регионе интеграцию и кооперацию образовательных учреждений в целях. Приведем пример структуры образовательного кластера.

Рис.1. Структура образовательного кластера

Образовательные кластеры, как правило, включают следующие компоненты:

- 1) субъекты образовательной деятельности;
- 2) науку (академические институты, создатели новых технологий и др.);
- 3) производственные фирмы, которые сгруппированы вокруг крупного профильного вуза.

Кластеры университетов и научных учреждений в настоящее время являются ведущей составляющей в развитии образования во многих странах. При этом образовательные кластеры, особенно в развитых странах, становятся важной силой для стимулирования региональных инноваций.

В Соединенных Штатах есть два хорошо известных района, в которых сосредоточены кластерные образовательные структуры: район Нью-Йорка и район Сан-Франциско. В районе Нью-Йорка расположено более 50 университетов высокого уровня, таких как Гарвардский, Нью-Йоркский и Колумбийский университеты, а также Массачусетский технологический институт и др. Образованный ими кластер полагается на предметный опыт и исследовательские ресурсы для реализации потенциала НИОКР, создания исследовательских центров и консультирования через компании,

ориентированные на высокие технологии. Такие кластеры способствуют технологическому развитию Нью-Йорка и окружающих его городских агломераций. В районе Сан-Франциско отмечается концентрация более 20 университетов высокого уровня, таких как Стэнфордский и Калифорнийский, что превратило его в выдающийся район концентрации высокотехнологичных отраслей в Соединенных Штатах.

В Японии существует более 120 университетов в районе Токийского макрорегиона, что составляет пятую часть от общего числа университетов Японии. В их числе, например, Токийский университет, Университет Васэда, Йокогамский Национальный университет и т.д. Эти признанные в мире учебные заведения имеют очень прочные связи, что способствовало созданию крупнейшего промышленного городского комплекса Японии, всемирно известного финансового центра, центра новых технологий

Во Франции начиная с 2006 года было создано более 20 образовательных кластеров, в том числе: Восточно-Парижский (Союзный) университет, Клермонский (Союзный) университет, Парижский кластер науки и литературы — Латинский квартал и т. д. Формирование этих кластеров способствовало сбалансированному развитию ресурсов французского высшего образования. Участники кластера обеспечили более тесное сотрудничество, что значительно повысило статус французского образования и исследований в мире.

Заключение. Формирование образовательного кластера позволяет получить следующие преимущества:

- 1) создание единого образовательного пространства;
- 2) интеграция профессионального образования с предприятиями отрасли;
- 3) создание нового качественного образовательного продукта за счет интеграции;

4) сокращение сроков подготовки специалистов и, как следствие, снижение себестоимости подготовки специалистов;

5) повышение конкурентоспособности образования.

Таким образом, структурное объединение в территориальную кластерную форму различных организаций и учреждений, приводит к интеграции их совместной кооперационной деятельности, а также дает синергетический эффект за счет взаимного их влияния на инновационное развитие соответствующих производств, отраслей и экономики страны в целом.

Создание и функционирование образовательных кластеров оказывает непосредственное влияние на

повышение конкурентоспособности учебных заведений, а также способствует интеграции между органами управления образованием, финансовыми, исследовательскими, образовательными учреждениями и предприятиями.

Список использованной литературы

1. Фролова Н.Д. Принципы и подходы рационального формирования инновационно-образовательного кластера.

URL: [www/be5/biz/ekonomika1/r2012/2883.htm](http://www.be5/biz/ekonomika1/r2012/2883.htm).

2. Скорнякова Э.Р. Управление современной школой на примере создания образовательного кластера. URL:

http://www.akvobr.ru/pljusy_ obrazovatel'nogo_klastera.html

3. Хасанов Р.Х. Реализация региональной промышленной политики с использованием кластерных подходов // Проблемы современной экономики. 2009. № 3.

4. Гаврилова О.Е., Шагеева Ф.Т., Никитина Л.Л. К вопросу о подготовке специалистов-конструкторов швейного производства в условиях образовательного кластера. URL: <http://conference.kemsu.ru>

5. Матушанский Г. У., Гарифуллина Р. Р., Бакеева Р. Ф. Инновационные территориальные образовательные кластеры: зарубежный и отечественный опыт. Вестник Казанского технологического университета 2014.

134.	<i>Мукумова Наргис Нуриддиновна, Олимова Лола Эркиновна, Райимов Маъруф Абдурашид угли,</i> ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР КАК СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.	542-545
135.	<i>Ниёзов Зухур Давронович, Кучкаров Фаррух Усмон ўгли, Кўшоков Журабек Салоиддинович,</i> ЧАКАНА БАНК ХИЗМАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ	546-548
136.	<i>Ismailov Najmiddin Ixatovich</i> - ZAMONAVIY MASSIVLAR VA ULARDA AHOLIGA KO'RSATILADIGAN XIZMATLA	549-551
137.	<i>Z.A. Mirzayev, R.M. Egamov, F.M. Raxmonova-</i> RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BARQAROR SHAHARSOZLIKNI TA'MINLASHNING IJTIMOIIY-IQTISODIY ANAMIYATI	552-555
138.	<i>Bayboboeva Firuza Nabijonovna, Egamberdiyev Muhammadsodiq Ravshanjon o'g'li, Xaitmurodov Jasurbek Bekmurot o'g'li.</i> RAQAMLI IQTISODIYOTDA BARQAROR SHAHARSOZLIK RIVOJLANISHINI TA'MINLASH	556-559
139.	<i>Маликова Дилрабо Муминовна</i> - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ	560-564
140.	<i>Abdusamatov Shaxriyor Baxtiyorovich</i> - QURILISHNI SAMARALI BOSHQARISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI	565-568
141.	<i>Musurmonov Radjab Maxammatovich,</i> QURILISH IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI ORQALI RAQAMLASHTIRISHNING USULUBIY JIHATLARI	569-571
142.	<i>S.M. Xusainov, Abdullayev. X, Toshpo'latov. Z</i> - BINOLARNI LOYIHALASHDA INNOVASION YONDASHUVLAR	572-575
143.	<i>Koxorov Abdumomon Abdumutalibovich, Xamidov Muxammadali, Mirxomidov Jaxongir,</i> "SMART CITY" KELAJAK SHAHARI	576-579
144.	<i>Musurmonov Radjab Maxammatovich,</i> НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ	580-582
145.	<i>Abdusamatov B.K., Egamov R. M. Husainova R. Sh.</i> - QURILISH KORXONALARIDA RAQAMLI IQTISODIYOT VA MARKETINGNING O'RNI	583-585
	6-SHO'BA. SHAHARLARNI RIVOJLANTIRISHDA LOYIHA-QURILISH JARAYONLARI VA KO'CHMAS MULKNI BOSHQARISHNING DOLZARB MUAMMOLARI.	
146.	<i>Суюнов А.С., Бўриев Х.Т., Суюнова Я.М.</i> ТАЪЛИМ, ХИЗМАТЛАР СОҲАСИ ВА КУЧМАС МУЛКНИ БАҲОЛАШ ЖАРАЁНЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИНГ АҲАМИЯТИ	586-591
147.	<i>Ибрагимов Низом Хусенович, Қаршиева Шодёна,</i> ФАЗОВИЙ КЕСИШГАН ФЕРМАЛИ КОНСТРУКЦИЯЛАР ТУГУН БИРИКМАЛАРИНИ КОМПЮТЕРДА МОДЕЛЛАШТИРИШ	592-594
148.	<i>Xalilov Doniyor Baxtiyor o'g'li, Tojiddinov Azizbek Iskandar o'g'li,</i> BINO VA INSHOOTLAR QURILISHIDA BAJARILADIGAN GEODEZIK BOG'LANISH (ZASECHKA) ISHLARI	595-599
149.	<i>Shodiyev.S.R.</i> КО'П QAVATLI BINOLARDA YERTO'LALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	600-602
150.	<i>Бузруков Закирё Саттиходжаевич, Ж.Абдурахманов, В.Чориева, З.Муяссарова.</i> КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОЧИСТКИ	603-608